

УДК 75.03+7.07-05(477.87)

Віктор **Штець**

старший викладач кафедри
дизайну та основ архітектури
Національного університету
«Львівська політехніка»

Значення творчого досвіду Золтана Шолтеса для історії українського образотворчого мистецтва

Анотація. У статті здійснено наукову реконструкцію мистецької концепції З. Шолтеса та виявлено його роль і місце в історії українського образотворчого мистецтва. Досліджено творчий спадок мистця та виявлено аспекти, що дозволяють розширити сприйняття цього майстра не лише як репрезентанта закарпатської школи живопису, але й як самодостатню творчу особистість з власною мистецькою програмою та унікальною методикою. Поряд з пейзажем, що був пріоритетним напрямом діяльності З. Шолтеса, увиразнюється його доробок у ширшому жанровому діапазоні, обмеженому, водночас, тотальним інтересом до винятково місцевої тематики. У статті проаналізовано особливості творчого методу та художньої мови мистця у портретному та побутовому жанрах, натюрморті, міському пейзажі, творах на сакральну тематику, а також у пейзажі різних періодів. Виявлено, що вагомим освітнім фактором для З. Шолтеса, поряд з навчанням у Й. Бокшая та А. Ерделі, був пленерний досвід, що сприяв формуванню оригінального авторського почерку мистця – особливого підходу в трактуванні плановості та просторових співвідношень окремих елементів і пейзажних груп, багатій палітри експресивних пластичних засобів, колористичних експериментів.

Ключові слова: закарпатська школа живопису, творчість, жанр, композиція, творчий метод.

Актуальною проблемою сучасного мистецтвознавства є об'єктивне вивчення творчих досвідів провідних мистців і ліквіда-

ція пов'язаних із цим лакун в історії українського образотворчого мистецтва. Закарпатська школа живопису – це повновартісне мистецьке явище на тлі української образотворчості, увиразненню якого сприяла діяльність кількох поколінь талановитих художників, серед яких Золтан Шолтес (1909-1990). Ім'я цього пейзажиста незмінно фігурує в наукових працях, присвячених цій регіональній школі, однак аналіз корпусу публікацій за темою, зокрема праць А. Изворина, Г. Островського, І. Небесника, Л. Попової, Л. Біксей, Ю. Сташка, І. Чуліпи, засвідчує наявність лакун у розкритті естетично-змістової програми З. Шолтеса [1-7]. Наявні матеріали містять часто зовсім короткі коментарі з приводу діяльності мистця, трактуючи його лише як одного з плеяди закарпатців без заглиблення у проблему витоків, творчого методу, естетичних параметрів і мистецької вартості малярських робіт. Водночас, З. Шолтес – мистець із власним розумінням природи, матеріалу та техніки, оригінальним поетичним баченням світу, насиченим прикметами національної своєрідності, багатством етнокультури Карпат і світоглядними пріоритетами земляків. Відтак, метою роботи є вияв таких аспектів творчості художника, що дозволять розширити сприйняття його постави не лише як «репрезентанта» школи, але й як самодостатню творчу особистість з власною мистецькою програмою та унікальною методикою.

На шляху становлення З. Шолтеса як художника, чинники його індивідуальної живописної мови формуються досить швидко та ґрунтуються на теоретичних і практичних засадах школи Й. Бокшай та, меншою мірою, А. Ерделі, а також унапрямуються можливостями індивідуального світосприйняття, власної творчої волі та нерозривного духовного зв'язку з національними архетипами, рідною землею, природою. Особливою рисою мистецтва Закарпаття часу формування творчої постави З. Шолтеса та одним з проявів національного й культурного відродження міжвоєнного періоду стало прагнення до самоорганізації місцевих художніх сил і їх виходу на професійний рівень.

Випускники Угорського королівського художнього інституту (Будапешт) А. Ерделі та Й. Бокшай прагнули стати виразниками самобутнього етнокультурного колориту Закарпаття, а не рухатися у фарватері європейських сусідів [8]. Педагогічна, творча та організаційна діяльність цих мистців стала стартом для всебічного розвитку образотворчого мистецтва краю та сприяла станов-

ленню у 1920-1930-х роках регіональної школи живопису та впевненого її входження в український та загальноєвропейський культурний контекст ХХ ст. Це був прорив у культурному житті Закарпаття, де, за висловом Г. Островського «... художнє життя... останньої чверті ХІХ – початку ХХ ст. буквально тліло. Не було ні виставок, ні художніх організацій, ні критики» [2, с. 27]. Під безпосереднім впливом А. Ерделі та Й. Бокшая розвинулася творчість плеяди мистців, чії творчі потуги на шляху увиразнення регіональної мистецької школи дали вагомий результат.

Мальовнича природа, народне мистецтво в усіх його жанрах, дерев'яна архітектура, а також своєрідний устрій життя верховинців, їхні фольклор і міфологія стали фундаментальною основою для творчості закарпатців. Й. Бокшай керувався та вчив ремісничого спостереження, уміння схопити настрої та імпресіоністичної манери письма. Натомість А. Ерделі акцентував на виразності композиції, модерному баченні та трактуванні природи, на увиразненні власного авторського художнього почерку [9, с. 235]. Надалі чимало критиків відзначатимуть у творчості А. Коцки, Ф. Манайла, Е. Контратовича тісний зв'язок з народним мистецтвом і в тематиці, і в застосуванні його пластичних і композиційних принципів, а краса карпатських панорам стала постійною темою для А. Кашшай, О. Грабовського, Г. Глюка, Е. Контратовича, З. Шолтеса.

Пейзаж був пріоритетним жанром для З. Шолтеса, і саме цей масив малярських робіт був основним об'єктом наукового зацікавлення у більшості наявних публікацій, присвячених закарпатському живопису. Водночас, творча програма З. Шолтеса охопила значно ширший діапазон жанрів, охоплюючи портрет, натюрморт, релігійний сюжет, міський пейзаж, побутовий жанр. Частина таких робіт репрезентує період становлення З. Шолтеса як мистця, і їх є не так багато. Введення у науковий обіг та мистецтвознавчий аналіз цих творів розширюють усталене бачення З. Шолтеса як художника-пейзажиста, а також уточнює характерні особливості його робіт у різні періоди творчої діяльності.

Серед перших живописних робіт З. Шолтеса були твори на сакральну тематику, що є логічним і з огляду навчання художника в Ужгородській греко-католицькій духовній семінарії, і з глибокої позиції мистецьких традицій у образотворчій культурі Закарпаття, закладених у попередні століття. Полотно «Христос на Голгофі» (1937) дає уявлення про потенціал художника в цій жан-

ровій сфері та дозволяє виявити спільні риси з подібними роботами Й. Бокшая, що виявляються, зокрема, у реалістичному трактуванні багатофігурної композиції та доведенні до мінімуму різниці між внутрішнім змістом біблійного сюжету та побутової жанрової картини.

Загалом, побутовий жанр на Закарпатті у перших десятиліттях ХХ ст. розвивається у різних художньо-стилістичних конфігураціях і з'являється у колі творчих інтересів майже усіх майстрів [10, с. 170]. Цей жанр передавав не так реалії життя закарпатців, як індивідуальні враження мистців від світу верховинців, їхнього повсякденного побуту, традицій. Водночас, до жанрової картини в чистому вигляді художники практично не звертались, а в роботах важко визначити чіткі кордони жанру. Наприклад, з портретним жанром межують багатофігурні композиції А. Ерделі; сакральні роботи Й. Бокшая за рівнем розкриття сюжету та способом зображення наближаються до принципів жанрової картини; у творах А. Коцки сюжетна розповідь дає місце експресії національного колориту та неповторності кожного образу. Твори З. Шолтеса також не вписуються у традиційні межі жанрової картини, проте змістовий контекст окремих з них дозволяє відокремити їх від пейзажного жанру – людські постаті, що ніби випадково потрапляють у «кадр», стають домінуючими образами композиції («Село біля річки» (1946), «На гірському озері» (1954)). Водночас, твори «На прядки» (1934), «Вивіз сина з полонини» (1947) є типовими жанровими картинами. Акцентуючи увагу саме на людських образах, мистець будує сюжет, не вдаючись до портретних рис чи подробиць робочого процесу, а увиразнює загальний романтично-піднесений емоційний план. Побут верховинців наповнює звуком і рухом пейзаж, розширюючи його сприйняття у новому змістовому ключі. Показово, що натяк на присутність людини – це сільські оселі, сховані за лісом; серпанок диму на фоні гір; стежка, що веде до села, є у більшості пейзажних композицій З. Шолтеса. Цінність жанрової картини З. Шолтеса полягає не в етнографічній «екзотиці», а в умінні тонко відчути світ очима своїх же односельців і передати власне враження від органічного співіснування людини та природи.

Спорадично З. Шолтес звертався до натюрморту, трансформуючи мову від академічної манери та кольорової стриманості ранніх постановок до світлої складної палітри в натюрмортах 1960-

1970-х рр. У цих роботах пріоритетними для художника були не формальні, а колористичні живописні проблеми. Композиція найчастіше організована навколо центральної групи предметів, а «розмашиста» манера письма та динамічна пластична мова, робота зі світлом і складними кольоровими співвідношеннями засвідчують суттєвий пленерний досвід художника («Натюрморт з ірисами та тюльпанами», 1970-ті рр.).

Ще однією сферою діяльності З. Шолтеса в ранній період творчості був етнічний психологічний портрет. Не ускладнюючи композиційне тло зайвими деталями, З. Шолтес шукає можливість сказати про натуру більше, зосереджуючи увагу на виразі обличчя, ракурсі, загальному настрої, використовуючи для цього відповідну колористику та технічні прийоми трактування. «Портрет селянина з люлькою» (1941) Г. Островський назвав «... явищем великого художнього масштабу, яке можна поставити в одному ряду з найвищими досягненнями закарпатського портрета того часу» [2, с. 76]. Увагу глядача зосереджено винятково на характері та емоційному стані портретованого, відтак, досконале володіння технічними засобами, впевненість і переконливість у світлотіньовому та кольоровому вирішенні, виразна пластика форми, чіткість пропорцій, будови та об'єму стають помітними лише при ретельному огляді портрета. Експресивна мова, за силою вислову та формальними ознаками, нагадує твори А. Ерделі, а «ліпка» натури та скупа кольорова гама близькі до манери Й. Бокшая. Філософія останнього лягла в основу творчого налаштування З. Шолтеса, від нього ж передалося захоплення пейзажним жанром.

Апелюючи до самобутньої культури та природи свого краю, синтезуючи у творчому методі риси традиційного мистецтва з інноваційними пошуками європейського живопису, З. Шолтес створював краєвиди, неповторні за своїми образотворчими ознаками та силою виразності. Суттєвим чинником, що мав вплив на якість самобутніх пейзажів художника став пленерний досвід. Закарпатці осмислювали та переймали традиції роботи безпосередньо на повітрі художніх шкіл Нодьбані, Кечкемета, Мюнхена, Парижа, відтак, від 1921 р. з ініціативи Й. Бокшая та А. Ерделі проводились активні практики пленерів, у тому числі міжнародні, що сприяли піднесенню художнього процесу на Закарпатті та стали «школою» і для мистців-пейзажистів З. Шолтеса, О. Грабовського, Г. Глюка, В. Габди, А. Кашшая, А. Мартона, і для художників ширшого жанрового спрямування А. Ерделі, Й. Бок-

шая, А. Коцки, А. Борецького, М. Розенберга, В. Свида [10, с. 165].

Можливість близького спостереження природи сприяла вдосконаленню колористичних, тональних і технічних параметрів живопису З. Шолтеса. Пієтет до природи краю, імпресіоністичний підхід у її сприйнятті та сентиментальний реалізм у її відтворенні разом з постійною практикою пленеру стали фундаментальною основою його творчості. Пейзажі З. Шолтеса – це стабільна творча програма реалістичного але не описового краєвиду, увиразнена через призму глибокого психологічного сприйняття та імпресіоністичних кольорових і світлотіньових пошуків. Над пейзажем З. Шолтес працював найчастіше та найбільш послідовно, а той потужний корпус робіт, створених у різні періоди творчої діяльності, дозволяє констатувати наявність кількох основних напрямів і, відповідно, творчих методів: ліричний камерний пейзаж – з акцентом на поетичному трактуванні природи; пейзаж з елементами побутового жанру; епічний панорамний пейзаж з монументальним узагальненим трактуванням краєвиду; пейзаж з сакральними архітектурними мотивами.

Ліричні камерні пейзажі З. Шолтеса настроєві та позитивно емоційні. У кожному з них мистець передає власний оптимістичний погляд на світ і захоплення красою рідної природи. Пейзаж з елементами побутового жанру, який Г. Островський визначав як «композиційний пейзаж-картина», – це узагальнений художній образ природи та людини в їхньому складному зіставленні та взаємодії [2, с. 133]. Суттєву частину мистецького доробку З. Шолтеса складають роботи із сакральними архітектурними мотивами, які, попри живописні параметри, мають також і етнографічну цінність. Природа Карпат, безмежні краєвиди та нескінченні простори гірських панорам спонукали до возвеличення їх краси у вражаючих монументальних композиціях – панорамних пейзажах, перші з яких з'являються ще в ранній період творчості наприкінці 1930-х рр.. У цих ранніх творах автор ставить за мету реалістичне трактування та передання плановості, а панорама радше доповнює загальну композицію. Патріархальна умиротвореність, присутня в цих пейзажах надалі, вже після 1950-х рр., дає місце епічному розмаху та духовному звеличенню природи. Художня мова стає вільнішою, композиції розширюються та демонструють відкриті картинні панорами.

Водночас тема карпатського краєвиду не спонукала мистця до

експерименту над формою. Відштовхуючись від базового реалістичного мотиву, художник працює у зрізі колористичних і пластичних проблем, а формальні пошуки найчастіше зводить до певної площинності, узагальнень і експерименту з кольором. Такі ознаки пейзажів, створених після 1960-х рр.. Динамічні мазки моделюють форми на передньому плані та «розчиняються» при трактуванні простору «Село Майдан» (1962). У пейзажах 1970-80-х рр. узагальнюється попередній досвід, а програмованість композиції супроводжується відчутною зміною пластичної мови – мистець ігнорує повітряну перспективу, використовуючи кольорові домінанти й текстури на задньому плані, у результаті чого елементи простору та форми сприймаються в одній площині («Колочавські полонини» (1970), а роботи набувають монументальності особливої пластичної тектоніки та декоративності. Окремі дослідники сприйняли таку особливість творчої методи З. Шолтеса як недолік. Зокрема, І. Чуліпа вважає її «неузгодженістю та суперечкою» між Шолтесом-колористом і Шолтесом-академістом [7, с. 8]. Водночас, саме такі пейзажі мистця дозволяють вести мову про нього як про пейзажиста поза межами винятково реалістичної течії. Творчий метод мистця дозволяє виявити в конкретному пейзажі не лише сьогочасне враження від локації, часу доби чи пори року, але й передати узагальнений образ величі природи закарпатського краю в усьому багатоманітті його станів.

Малярська діяльність З. Шолтеса привертала увагу сучасників. Творчі звіти на колективній Першій виставці Товариства діячів образотворчих мистецтв Підкарпатської Русі (1932) та персональному показі в Ужгородському замку (1933), де мав майстерню, сприяли його широкому визнанню та дозволили набути членства в професійних товариствах краю: Товаристві діячів образотворчих мистецтв Підкарпатської Русі, Спілці художників Чехословаччини (1933), Спілці підкарпатських художників (1939), Спілці угорських художників (1939). Робота цих спілок була важливою для зміцнення культурних і професійних зв'язків між художниками, які творили нове національне мистецтво. Використовуючи своєрідну тематику та оригінальну образну мову, започаткувавши власні традиції пейзажної школи, портрету, натюрморту та жанрового живопису, вони щорічно демонстрували творчі досягнення на регіональних виставках [8]. Мистецька самодостатність і світоглядна цілісність експонованих робіт З. Шолтеса засвідчува-

ли не лише непересічність хисту художника, але й загалом міцну ідейно-творчу й духовну платформу закарпатської школи. Остання теза набула більше змістовних ознак після утворення Закарпатської організації Спілки художників України (1946).

З. Шолтес був постійним учасником щорічних виставок Спілки, а також творчих пленерів, що проводилися не лише в Карпатах, але й на р. Ліелупе та морському березі Риги (Латвія), о. Сенеж (Росія). Такі мистецькі зустрічі сприяли обміну думками, планами, творчим досвідом. На Закарпаття приїздили, наприклад, митці-кияни Т. Яблонська, М. Глущенко, що не тільки вбачали у творчості закарпатців «свіжий подих», але й намагалися практично почерпнути з їхнього мистецького досвіду. Для З. Шолтеса пленерний досвід був також украй важливим – не менш вагомим освітнім фактором, як навчання у Й. Бокшая та А. Ерделі. «Необхідно тільки бачити і відчувати, і тоді в малому можна розкрити великий зміст», – так описує свою методу сам художник [6, с. 4].

Для З. Шолтеса налаштування на традицію та реалістичне бачення природи було пріоритетним. Проте стильовий реалізм не заперечує наявності експресивних пластичних засобів, які, увійшовши в «кодову систему» його творчого методу, використовувалися досить обережно, урізноманітнюючи, але не дисонуючи з творчими орієнтирами мистця. Традицію художник інтерпретує як процес ретельного вивчення та творчого опрацювання візуального образу Закарпаття, відтак, прикметною рисою робіт художника є яскраво виражений тотальний інтерес до місцевої тематики. Порівнюючи загальну стилістику та структуру творів З. Шолтеса з роботами його сучасників, попри часом подібні композиції, зумовлені спільними пленерами, слід відзначити оригінальний авторський почерк мистця – розмашистий динамічний мазок, тонкі кольорові співвідношення, тяжіння до холодної палітри, особливе пропорційне співвідношення форм, авторський шлях відбору натурного матеріалу та гнучкий підхід до спрощення чи більшого опрацювання певного об'єкта. Художник працював дуже плідно, а його мистецький спадок налічує понад п'ятсот живописних полотен, суттєва частина з них знаходиться у збірках музеїв України та за кордоном (Угорщина, Японія, Словаччина, Росія, Литва).

Незважаючи на те, що творча постать З. Шолтеса формувалася та розвивалася на локальному тлі Закарпаття, а взаємодія з мистецьким життям інших регіонів України та Європи загалом була

доволі обмеженою, це не завадило художникові випрацювати переконливий авторський стиль письма з багатою палітрою пластичних засобів. Відштовхуючись від початкової основи реалістичного мотиву, З. Шолтес надає йому нових монументально-декоративних завдань, використовуючи силу кольору, імпресіоністичну гру світла та експресивну авторську пластичну мову. Унікальні авторські знахідки, творчий метод трактування натури, художньо-стилістичні особливості творів стали предметом для переосмислення сучасних професійних художників, що працюють у галузі пейзажу (С. Шолтес, В. Брензович, В. Попович, Р. Товт, В. Штець), а також у навчальному процесі художніх ВУЗів і на пленерних практиках. Золтан Шолтес справедливо вважається провідним пейзажистом Закарпаття, а його творчість є визначним явищем українського мистецтва ХХ ст.

1. Изворинъ А. Сучаснь руськъ художники / А. Изворин // Зоря – Найна. – 1943. – Р. 3. – Ч. 1-4. – С. 258-284.
2. Островський Г. Образотворче мистецтво Закарпаття [Текст] / Г. Островський. – К. : Мистецтво, 1974. – 198 с. : іл.
3. Небесник І. Творчість видатних художників Закарпаття / І. Небесник. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2005. – 76 с.
4. Попова Л. Золтан Шолтес. Подорож у часі / Л. Попова // Новини Закарпаття. – 1999. – № 105-106. – 24 липня. – С. 12.
5. Біксей Л. Золтан Шолтес: сторінки життя і творчості / Л. Біксей // Золтан Шолтес [Образотворчий матеріал] : альбом / [упоряд. В. Штець]. – Л. : Ладекс, 2009. – 240 с. : іл.
6. Персональна виставка творів художника З. І. Шолтеса [Образотворчий матеріал] : Каталог / [укл. Ю. Сташко; передм. О. Чернега]. – Ужгород : [б.в.], 1961. – 38 с. : іл.
7. Чуліпа І. Золтан Шолтес [Текст] / І. Чуліпа. – Ужгород : Карпати. – 1989. – 11 с.
8. Ворон Б. Закарпатська школа живопису: велике мистецтво з маленького краю [Електронний ресурс] / Б. Ворон // Мистецький альманах «Артес: досвіди, смисли естетичної культури» : інтернет-журнал. – 16.04.2015. – Режим доступу: http://artес-almanac.in.ua/art/articles/zakarpatska_shkola_zhyvopysu.html. – Назва з екрану. – Дата звернення: 01.09.2016.
9. Zlatoukal J. U výtvarniku na Podkarpatske Rusi / J. Zlatoukal // Podkarpatska Rus. – Bratislava, 1936. – S. 234-238.
10. Луценко І. Еволюція жанрів живопису Закарпаття першої половини ХХ ст. / І. Луценко // Мистецтвознавство'13. – Львів, 2013. – С. 163-172.

ANNOTATION

Viktor Shtec. The value of creative experience of Z. Sholtes for Ukrainian fine arts. In the article the scientific reconstruction of Z. Sholtes's artistic concepts is conducted. Its role and place in the history of Ukrainian art is revealed. The creative legacy of the artist is explored, therefore, the aspects that can extend the perception of the master not only as a representant of Transcarpathian school of painting, but also as a creative self-sufficient person with its own artistic program and a unique method are detected. The landscape was a priority of Z. Sholtes. However, his work in a wider range of genres on local topics is considered. The article analyzes the features of the method and creative artistic language in portrait and genre, still life, urban landscapes, works on sacred themes and landscapes in different periods. It was revealed that a major factor in the education of Z. Sholtes, in addition to his training in Y. Bokshay and A. Erdeli was open-air experience that helped to shape the author's original handwriting of the artist. This is a special method in the interpretation of spatial relationships of individual elements and groups of landscape, rich palette of expressive means of plastic and coloristic experiments.

Keywords: Transcarpathian school of art, creativity, genre, composition, creative method.

АННОТАЦИЯ

Виктор Штець. Значение творческого наследия Золтана Шолтеса для истории украинского изобразительного искусства. В статье проведена научная реконструкция творческой концепции украинского живописца З. Шолтеса и выявлена его роль и место в истории украинского изобразительного искусства. Исследовано творческое наследие и выявлены аспекты, которые расширяют восприятие этого художника не только как представителя закарпатской школы живописи, но и самодостаточную творческую личность с собственной программой и уникальной художественной методикой. Кроме пейзажа, который был приоритетным направлением деятельности З. Шолтеса, открывается творческое наследие художника в более широком жанровом диапазоне, ограниченном, тем не менее, тотальным интересом к исключительно местной тематике. В статье проанализированы особенности творческого метода и художественного языка З. Шолтеса в портретном, бытовом и религиозном жанрах, натюрморте, городском пейзаже, и карпатских пейзажах разных периодов. Выявлено, что важным образовательным факто-

ром для З. Шолтеса, кроме обучения у Й. Бокшая и А. Эрдэли, был пленерный опыт, что сказалось на формировании оригинального авторского почерка художника – особый подход к передаче плановости и пространственных соотношений отдельных элементов и пейзажных групп, богатой палитры экспрессивных пластических средств, колористических и тональных экспериментов.

Ключевые слова: закарпатская школа живописи, творчество, жанр, композиция, творческий метод.